

Carlo Pernigotti

Università di Pisa, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
carlo.pernigotti@unipi.it

Materiale documentario a Ercolano?

*Ipotesi interpretative sul cosiddetto Index Epicureorum (PHerc. 1780)**

Abstract

This article presents the first preliminary results of the forthcoming critical edition, with introduction and commentary, of *PHerc. 1780*, generally considered as the Epicurean section of the Philodemian *Arrangement of the Philosophers*. The analysis of the very scanty preserved fragments induces today to reconsider the traditional attribution and shows new, interesting textual links with documentary papyri that can radically change the interpretation of its content as a whole.

Keywords: Herculaneum Papyri, *Kepos*, Wills, Documentary Papyri, Archives.

Affrontare lo studio e l'edizione di *PHerc. 1780* significa fare i conti con una serie di problemi che vanno al di là della sola consistenza del suo patrimonio testuale.

Benché il nuovo lavoro di edizione in corso,¹ supportato da nuove tecnologie di vario tipo, permetta oggi di leggere molti frammenti in più, il problema interpretativo di fondo rimane lo stesso che hanno affrontato i primi studiosi che si sono avvicinati al papiro: è un problema di grande interesse metodologico e che vale la pena presentare già in fase preliminare.

Ripercorrere brevemente le tappe della vicenda critica del papiro può essere in questo senso molto utile, al fine di mettere meglio a fuoco i problemi che pone ancora oggi la sua interpretazione complessiva.

Dopo lo svolgimento, operato da C. Malesci nel 1852, il primo a tentare un'edizione dei frammenti leggibili è stato W. Crönert,² che ha pubblicato il frutto delle sue ricerche con il significativo titolo «Attische Urkunden in einer epikureischen Diadoche», mettendo in luce così come la sua interpretazione di massima del testo non giungeva a identificare in *PHerc. 1780* nessun'opera in particolare, nonostante oggi il papiro sia normalmente chiamato in causa come probabile testimone

* Il presente lavoro fa parte del Progetto ERC Advanced Grant 885222-GreekSchools (European Commission, Excellent Science, Horizon 2020, <https://greekschools.eu/>, PI: G. Ranocchia).

¹ Progetto di Edizione con introduzione e commento di *PHerc. 1780* nell'ambito del Progetto GreekSchools sopra richiamato.

² CRÖNERT 1906, 81-87, 133 n. 545, 181-182, frutto di due diverse analisi autoptiche del papiro eseguite a distanza di tempo cfr. CAPASSO 1985, 167 n., 173.

del decimo libro (dedicato agli epicurei) della *Κύνταξις τῶν φιλοσόφων* di Filodemo, l'unica parte dell'opera espressamente citata da Diogene Laerzio.³

Prima di andare più nel dettaglio, basti qui ricordare che quello che era possibile decifrare al tempo di Crönert, pur in un contesto già all'epoca estremamente problematico, permetteva di leggere il nome di Epicuro e di alcuni personaggi in qualche modo legati al *Κῆπος*⁴ in una cornice generale, però, difficilmente interpretabile: d'altra parte, le uniche sequenze dotate di senso (e non necessariamente arricchite dalle geniali ma spesso ingombranti integrazioni dello studioso tedesco), mettevano in luce formulari e lessico di tipo, appunto, documentario, con chiare assonanze in particolare con le forme dei testamenti di filosofi note grazie a Diogene Laerzio.⁵

Dopo un lunghissimo silenzio (esistono solo dei disegni inediti di M. Arman del 1911-1912, che fanno seguito, a distanza di quasi sessant'anni, a quelli, anch'essi inediti, di G.B. Malesci iunior del 1852, limitati a tre frammenti di una sola cornice), e dopo un breve intervento di cui parleremo subito, un'analisi complessiva dei materiali (ma con poche acquisizioni significative in termini di letture) è stata proposta da Adele Tepedino Guerra,⁶ in un lavoro in cui la studiosa, riprendendo l'analisi dei frammenti letti e pubblicati da Crönert,⁷ ha preso un'altra strada, e ha optato decisamente per riconoscere in *PHerc. 1780* proprio un testimone del decimo libro della *Κύνταξις*.

Per la studiosa, gli elementi dirimenti⁸ sarebbero:⁹

- «il ricorrere dei nomi dei *καθηγεμόνες*»;
- «degli scolarchi»;
- «di alcuni dei discepoli più illustri di Epicuro»;
- di «probabili scritti»;
- di «una serie di nomi di persone che potrebbero essere stati *καθηγούμενοι*, educatori o forse semplici discepoli»;
- di «brani di due o più *διαθήκαι*»

oltre che la presenza di

- una «testimonianza di patti»;

³ X 3, 24: *Καθά φησι Φιλόδημος ὁ Επικούρειος ἐν τῷ δεκάτῳ τῆς τῶν φιλοσόφων συντάξεως.*

⁴ Come vedremo, molti di quelli che Crönert leggeva e integrava non possono essere confermati con certezza.

⁵ CRÖNERT 1906, 83-84 in un punto molto tormentato (fr. VIII r.), proponeva di leggere anche qualcosa di diverso, forse un accordo fra due personaggi di spicco del *Κῆπος*: oggi non siamo in grado di ricostruire il contenuto del frammento, ma possiamo sicuramente confermarne la natura documentaria.

⁶ TEPEDINO GUERRA 1980.

⁷ È importante segnalare che, nel frattempo, la numerazione delle cornici del papiro aveva subito una modificazione notevole, che Tepedino Guerra ha preferito ignorare, mantenendo la numerazione di Crönert. Nella prossima edizione verrà adottata la numerazione attuale, ma qui, per comodità, e per rendere più agevole il lavoro di consultazione della bibliografia, si manterrà ancora quella tradizionale. Comunque, oggi le corrispondenze rispetto a CRÖNERT 1906 e TEPEDINO GUERRA 1980 sono: VIII = cr. 1; I = cr. 2; II = cr. 3; III = cr. 4; IV = cr. 5; V = cr. 6; VI = cr. 7; VII = cr. 8. Cfr. DÜRR 1988, 216 e CAPASSO 2003, 272 n. 58 sulle operazioni di distacco dalle pareti dell'Officina dei Papiri della odierna cr. 1, che si aggiunse alle precedenti sette assumendo per questo motivo il numero VIII con cui è indicata nelle due edizioni citate. Di qui in poi utilizzeremo il sistema di numerazione adottato in TEPEDINO GUERRA 1980, 17 perché, dando una sequenza alfabetica ai frammenti di ogni singola cornice, risulta più chiaro di quello di Crönert (il numero dei frammenti sarà seguito solo dal primo cognome per comodità).

⁸ «Che P sia uno scritto storiografico è evidente per i seguenti motivi»; così TEPEDINO GUERRA 1980, 17.

⁹ Vd. TEPEDINO GUERRA 1980, *passim*.

- e di una «testimonianza di successione».

Al di là del parziale ridimensionamento di alcune identificazioni,¹⁰ è interessante l'approccio metodologico, che ricava dagli stessi elementi noti a Crönert una lettura opposta.

Il lavoro faceva seguito ad uno studio comparso nell'anno precedente,¹¹ nel quale due passi particolarmente frammentari del papiro venivano valorizzati per ricavare, tramite il riferimento a due arconti, importanti conclusioni sulla cronologia degli scolarchi del Κῆπος.

Un contributo ulteriore e decisivo è stato offerto dagli studi paleografici di Guglielmo Cavallo,¹² che, attribuendo la mano di *PHerc.* 1780 al Gruppo D, al quale sono state ricondotte anche le altre mani coinvolte in quella che è stata da lui considerata l'«iniziativa editoriale» della *Κύνταξις*, dava in qualche modo un sostegno materiale alla definizione del testo (ripetiamolo, molto frammentario), che a questo punto veniva anche da lui identificato con il libro della *Κύνταξις* consacrato alla scuola epicurea.

Al di là del fatto che oggi tale caratterizzazione deve essere, sul piano paleografico, completamente rivista,¹³ quello che importa notare è che da lì in poi, parallelamente al progressivo arricchimento degli studi dedicati alla documentazione che la biblioteca di Ercolano ha restituito per alcuni degli altri libri della stessa *Κύνταξις*, quasi *ex silentio*, *PHerc.* 1780 è diventato, in forme più o meno sfumate, il testimone dell'*Index Epicureorum*.¹⁴

In realtà, è bene ribadirlo, il bilancio complessivo delle acquisizioni testuali aggiornate al 1980, continuava a porre di fronte a poche sequenze continue di testo, interpretate e integrate grazie al confronto con la terminologia e la forma dei testamenti dei filosofi tramandati da Diogene Laezio e a qualche possibile nome di eredi del Κῆπος e, solo in conseguenza di queste sparute coincidenze, ricollegate al ben noto gruppo di testi di cosiddetta 'storiografia filosofica' restituiti dalla Villa dei Papiri.

¹⁰ In particolare, oltre a singole divergenze interpretative su singoli punti, è a oggi impossibile confermare la lettura di Λεοντ[(fr. IIIb 1 Tepedino), Μητροδωρ[(fr. VIId 20 Tepedino), Τιμοκρατ[(fr. VIId 7 Tepedino). Gli unici nomi attualmente confermabili con sicurezza sono quelli di Polistrato e Dionisio.

¹¹ DORANDI, INDELLI, TEPEDINO GUERRA 1979 (ma vd. già INDELLI 1978, 22), ripreso poi da DORANDI 1980, 162 e 172, CAPASSO 1982, 7-8 e DORANDI 1990, 131 e 132. In seguito, DORANDI 1991, 49-50 ha accettato a testo il nome di Basilide, frutto di un'integrazione della Tepedino Guerra (fr. VIIb) che stampava [ὁ Βασιλείδης ἐπ' Ἰσοκράτους ἄρχοντος | διεδέξ]ατο τὸν κῆπον sviluppando una suggestione di CRÖNERT 1906, 84 n. 412 che però, in un raro momento di prudenza, si limitava a proporre, («Etwa»), in nota [ὁ Βασιλείδης ὁ καὶ διεδέξ]ατο τὸν κῆπον (cfr. ERLER 1994, 209-210) Del resto, nella sua seconda analisi, lo studioso ha sottoposto a nuova lettura lo stesso punto senza riproporre l'integrazione (cfr. CRÖNERT 1906, 181). Oggi, anche la possibilità di riconoscere il nome degli arconti Menecrate (ma già all'epoca si leggeva solo μεν[) e di confermare il genitivo del nome di Isocrate è fortemente in discussione, anche se la testimonianza di *PHerc.* 1780 per la ricostruzione della successione e la datazione degli scolarchi (basata proprio sulla menzione di Menecrate e Isocrate) è generalmente seguita: cfr. DORANDI 1990a, 2416-2417; DORANDI 1999a, 44-45.

¹² CAVALLO 1983, 31-32, 61-62.

¹³ Si veda già VERHASSELT 2023, 77: «Likewise, *PHerc.* 1780 does not belong to the Group D either. In that papyrus, the hand is unimodular [...] rho and (sometimes) upsilon are relatively bilinear, and the scribe uses decorative serifs». La sensazione è che per la datazione non sia opportuno andare oltre la metà del I sec. a.C.

¹⁴ DORANDI 1990a, 2416-2417; ERLER 1994, 297, 300; DORANDI 1999a, 44-45; CAVALIERI 2002, 21 n. e 23; DORANDI 2007, 116 (= DORANDI 1999, 150); LONGO AURICCHIO 2007, 220 e 223; JANKO 2008, 83 n. 377; DELATTRE D., PIGEAUD J. 2010, 1082; DEL MASTRO 2014, 20 n. 170 e 144 n. 6; FLEISCHER 2019, 17 n. 2; FLEISCHER 2019a, 68 n. 63, FLEISCHER 2019b, 694-695; FLEISCHER 2019c, 3 n. 13; LONGO AURICCHIO, INDELLI, LEONE, DEL MASTRO 2020, 162; FLEISCHER 2023, 16-17. Più prudenti le posizioni di MILITELLO 2000, 107-108 (nn. 43-48) e, ben prima degli interventi critici citati, GLUCKER 1978, 342 n. 24. VERHASSELT 2023, 74 n. 2 è il primo a svincolarsi da questa ipotesi.

Come già accennato, non pochi dei nomi letti o integrati da Crönert e Tepedino Guerra sono oggi di assai problematica lettura o interpretazione, ma il punto non è questo: il punto è chiedersi di nuovo quanto del materiale a disposizione autorizzi a prendere una strada interpretativa piuttosto che un'altra.

D'altra parte, ritornando oggi al papiro, emergono degli spunti di riflessione nuovi, che, giunti al termine della nuova opera di trascrizione e durante la fase di stesura dell'introduzione e del commento alla nuova edizione, possono forse essere di un qualche interesse, soprattutto nella misura in cui possono suggerire nuove vie di ricerca.

La domanda, del resto, rimane la stessa che vedeva dividersi Crönert e Tepedino Guerra, e riguarda la natura del testo.

A distanza di più di quarant'anni dall'ultimo lavoro sistematico dedicato al papiro, possiamo tentare una nuova riflessione, con una premessa, che, ancora una volta, riguarda lo stato attuale dei pezzi e la possibilità di leggerli e interpretarli.

Le condizioni del papiro evidenziano oggi le consuete tracce di ~~un~~ deterioramento dei materiali, un deterioramento che è verificabile soprattutto nella difficoltà di confermare molte delle letture dei disegni,¹⁵ di Crönert e di Tepedino Guerra: in alcuni casi, sono addirittura andati perduti frammenti interi.¹⁶

A compensazione di ciò, si contrappone la possibilità di usufruire di sistemi di lettura e riproduzione del testo estremamente più raffinati; inoltre, un approccio privo di pregiudizi al materiale disponibile, unito alla possibilità di usufruire di nuove e ricchissime banche dati testuali, permette di fare qualche considerazione in più a partire da pochi, ma interessanti nuovi contributi testuali al momento possibili. In questo senso, un caso esemplare è quello fornito da un frammento dell'attuale cr. 1 (VIII Crönert e Tepedino) stampato da Crönert con il numero VIII l.¹⁷ e coincidente con il 'Fram.º 1' dei disegni Napoletani (i primi, di Malesci) e VIIIa Tepedino (che non apporta modifiche alle letture di Crönert). Un frammento che ancora oggi si legge molto bene ed in cui una sequenza di lettere ricostruibile come

κατενδομοι¹⁸

spingeva Crönert a integrare una costruzione sintattica per la verità poco perspicua (soprattutto perché non sviluppata in ~~un~~ modo perspicuo nelle tracce seguenti¹⁹):

¹⁵ Si ricordi peraltro che alcuni disegni (quelli di M. Arman, 1911-1912) sono successivi a CRÖNERT 1906 e sembrano evidenziare una condizione del papiro già diversa da quella che vedeva lo studioso.

¹⁶ Oltre al nome di Metrodoro già ricordato, non sono più leggibili oggi i frr VIII f Tepedino, VIII h Tepedino (il 'Fram.º 2' dei disegni Napoletani: un frammento di almeno 16 righe nella trascrizione di Malesci, che si riducono a 10 in CRÖNERT 1906, 83); VIII i Tepedino. Facile pensare che si siano staccati durante le operazioni di spostamento delle cornici. Non a caso sono frammenti dell'odierna cr. 1 (VIII Crönert e Tepedino), l'unica che è rimasta a lungo appesa ai muri dell'Officina dei Papiri.

¹⁷ CRÖNERT 1906, 83

¹⁸ CAKAIENΔOM leggeva Malesci nel 'Fram. 1' dei disegni napoletani.

¹⁹ κα καὶ ἐν δ' ὁμοί[ωσ ἔτι ἐγκλημα (sic) δ]ιεξαγαγῶν θ[.

...κα καὶ ἐν δ'ὁμοί[ωσ

Le letture sono oggi confermabili (è uno dei pochi casi in cui la lettura è possibile addirittura a occhio nudo), ma un dubbio consistente sulla reale natura dell' 'arcus' che costituisce la penultima lettera di Crönert e l'impossibilità di confermare lo *iota* che lo studioso leggeva subito dopo aprono all'improvviso la strada a percorsi testuali in parte nuovi, in parte familiari.

Sottoponendo infatti la sequenza più probabilmente isolabile ενδομε[(una volta accettato che ciò che la precede sia interpretabile come καί), alla consultazione di banche dati specializzate nell'ambito della papirologia documentaria²⁰ emerge un termine, come ἐνδομενία, che, nel senso di 'oggetti di casa, suppellettili', è ampiamente attestato, proprio nella documentazione testamentaria. Se è vero che il termine è presente in materiali dall'età romana in poi,²¹ non va dimenticato che era noto anche a Polibio.²²

L'acquisizione è utile e istruttiva, nel senso che, oltre a semplificare molto il testo di Crönert, allarga anche a queste poche righe la possibile pertinenza testamentaria:²³ con una differenza, molto importante.

L'ambito nel quale esercitare il confronto non è più (solo) quello dei testamenti dei filosofi riportati da Diogene Laerzio²⁴ (testi che, pur non potendosi certo considerare inventati, presentano comunque contenuti ideologicamente marcati ed una forma probabilmente adattata), ma quello delle formulazioni concrete e reali dei documenti restituiti dai papiri greci trovati in Egitto.

Naturalmente l'Atene della tarda fase del Κῆπος proposta dai primi interpreti come ambito di origine dei documenti presenti nel papiro, ambito forse confermato dalla presenza almeno del nome di Polistrato, costituisce un termine di paragone storico obbligato. Ma troppo poco sappiamo, in fondo di quello che i primi greci si portarono dietro in Egitto in termini di usi e costumi per essere troppo scettici verso assonanze del genere.²⁵ Oltretutto, come vedremo, i contatti non si fermano qui.

²⁰ <https://papyri.info/>.

²¹ Limitandosi a documenti che contengono testamenti o riferimenti a procedure ereditarie varie ed in cui il termine non è integrato, il quadro è consistente e copre un arco cronologico che va dal I (*PMich.* V 321 è del 1 Dicembre 42) al VII secolo d.C. (*SB* XXIV 16039): *PHaun.* inv. 28; *BGU* I 183; *BGU* III 719; *BGU* III 786; *BGU* III 896; *BGU* VIII 1654; *BGU* VII 1655; *POxy.* III 493; *CPR* I 28; *CPR* VI 1; *PCairo.Mich.* III 8 1; *PDiog.* 9; *PFior.* III 341; *PGen.* I 3; *PGiss.* I 35; *PTebt.* II 465 descr.; *PKöln.* II 100; *PKron.* 50 = *PMil.* *Vogl.* II 84; *PMich.* II 121r; *PMich.* V 321; *PMich.* V.322 a-b; *PMünch.* III 80; *PNYU* II 39 (*SB* V 8265); *POxy.* I 105; *POxy.* III 493; *BGU* I 86 = M.Chrest. 306 = *PBerol.* inv. 7017; *POxy.* III 494; *POxy.* III 495; *POxy.* VI 907; *POxy.* XIV 1638; *POxy.* XXVII 2474; *POxy.* XXXI 2563; *POxy.* XXXI 2583; *POxy.* XXXIV 2713; *POxy.* *Hels.* 44; *PRyl.* II 116; *PRyl.* II 153; *PSijp.* 44; *PStrasb.* IV 284; *PStrasb.* VII 603; *PTebt.* II 381; *PTebt.* II 517 descr; *PUpsFrid.* 1; *SB* VI 8979; *SB* VIII 9642 1-5; *SB* XII 10888; *SB* XVI 12331; *SB* XXIV 16039; *SB* XXIV 16256.

²² *Pol.* IV 72: οἱ δὲ Μακεδόνες εἰσπερόντες τὴν μὲν ἐνδομενίαν ἅπασαν ἐκ τῶν οἰκίῶν παραχρῆμα διήρπασαν, μετὰ δὲ ταῦτα ταῖς οἰκίαις ἐπισκηνώσαντες κατέϊχον τὴν πόλιν.

²³ Inevitabile, subito al rigo dopo, collegare le tracce ἐξαγωγῶν sia alle forme del verbo presenti nei testamenti dei filosofi *Diog. Laert.* V 55 (Teofrasto) e V 72 (Licone), sia alla pratica dell'ἐξαγωγή o espropriazione, per cui vedi COBETTO GHIGGIA 2012, 110 n. 36.

²⁴ Si ricorderà che sono riportati i testamenti di Platone, III 41-43, Aristotele, V 11-16, Teofrasto, V 51-57 Stratone, V 61-64, Licone, V 69-74 ed Epicuro, X 16-21. Nel gran numero di contributi che hanno analizzato questi testi da ogni punto di vista possibile (ma è chiaro che uno degli elementi più interessanti è quello dell'attendibilità storica), cfr. GOTTSCHALK 1972 e SOLLENBERGER 1992, 3859-3876.

²⁵ Il problema è ovviamente troppo grande anche solo per essere accennato: si veda però almeno YIFTACH FIRANKO 2009. In relazione al caso specifico dei testamenti, sono ancora molto utili i materiali e i confronti raccolti da KRAUS 1915 e KRELLER 1919 (più di recente, VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS 2011, 2, 477-510) secondo una prospettiva di

Da un punto di vista strettamente metodologico, questa spia lessicale ha l'immediata conseguenza di imporre una riflessione sul tipo di confronti da proporre per interpretare e integrare i resti leggibili: non si procederà più tenendo presente solo le formulazioni di testamenti filosofici o – eventualmente – di opere storiografiche di carattere dossografico o diadochistico, ma anche il mondo della documentazione diretta relativa ai testamenti.

Ripercorrendo con questa avvertenza ciò che è già noto, notiamo che in *PHerc.* 1780, accanto a termini 'neutri', nel senso che si adattano bene tanto ad una formulazione testamentaria reale quanto a quello che possiamo leggere nei testamenti filosofici (forme attive e passive di καταλείπω; il termine stesso διαθήκη, leggibile ancora in fr. IIb Tepedino; le forme di imperativi della terza persona, tanto singolari quanto plurali;²⁶ il sostantivo κληρονόμος;²⁷ forme dell'aggettivo κύριος, con le valenze che possono avere sia se il termine allude all'istituto del tutore sia alla 'κυρία-Formel';²⁸ i riferimenti a oggetti e valori come ἀργυρώ[ματα, κύαθον²⁹ e χαλκ[in fr. IVa Tepedino – anche se adesso il frammento andrà diviso – o il numerale πεντήκοντα ripetuto più volte in fr. VIIIc Tepedino³⁰), spiccano invece tratti che sembrano più vicini ad un ambito o ad un altro: il possibile sostantivo διατριβή (nel senso di 'scuola'), un termine 'marcato' e presente nei testamenti di Stratone ed Epicuro, da un lato,³¹ un termine strettamente tecnico-giuridico come εὐθυδικία,³² dall'altro.³³

A metà strada, per motivi diversi stanno termini che possono avere valenze doppie, perché a questo punto il termine κήπος, presente anche nel testamento di Teofrasto (Diog. Laert. V 52 e 54), oltre che al Giardino di Epicuro, potrebbe anche alludere semplicemente ad un'area riservata a giardino, e il termine διάδοχος, oltre che al successore alla guida di una scuola filosofica, potrebbe alludere al senso neutro di erede.³⁴

Ricordando sempre lo stato di estrema frammentarietà del testo, in cui spesso leggiamo sequenze di lettere isolate a distanze notevoli (e mai una frase di senso compiuto), e salvando senza dubbio la

comparazione fra contesti apparentemente incompatibili (per esempio, proprio l'Attica e l'Egitto greco-romano) che, maneggiata con la massima cura, potrebbe essere una delle chiavi per tentare una lettura di quanto riportato da *PHerc.* 1780.

²⁶ Frr. VIc, VIIIc, VIII d Tepedino e sul cui uso nei testamenti filosofici vedi GOTTSCHALK 1972, 317.

²⁷ Frutto oggi di una nuova lettura di una sequenza presente in un frammento che né Crönert né Tepedino Guerra hanno pubblicato, ma che si legge come KAITONOMON nel 'Pezzo 6 (a destra in alto)' dei disegni napoletani (Arman 1912), quindi nell'odierna cr. 7, e che in Diogene Laerzio compare sempre al plurale in X 17 (testamento di Epicuro) e V 63 (testamento di Stratone).

²⁸ Cfr. le varie attestazioni della cosiddetta 'Formel XI' di KRAUS 1915, una delle quali compare nel testamento di Licone (Diog. Laert. V 74): ταῦτα δὲ πάντα οἰκονομήσαντι κυρία ἔχω ἢ δόσις τῶν ἐνταῦθα. In *PHerc.* 1780 (fr. VII 6 Tepedino), l'aggettivo si legge probabilmente ad una forma maschile plurale, quindi dovrebbe alludere a 'tutori'.

²⁹ Che, come mi fa notare Davide Amendola, proprio considerata la vicinanza con il precedente termine, andrà inteso nel senso dell'oggetto più che dell'unità di misura.

³⁰ Probabilmente da intendere riferito a 'mine'.

³¹ Diog. Laert. V 62 (Stratone): καταλείπω δὲ τὴν μὲν διατριβὴν Λύκωνι. Diog. Laert. X 17 (Epicuro): καὶ αἰεὶ δὲ τοῖς φιλοσοφοῦσιν ἀπὸ ἡμῶν, ὅπως ἂν συνδιασώσασιν Ἀμυνομάχῳ καὶ Τιμοκράτει κατὰ τὸ δυνατόν, τὴν ἐν τῷ κήπῳ διατριβὴν παρακατατίθεμαι τοῖς τ' αὐτῶν κληρονόμοις.

³² TEPEDINO GUERRA 1980, 23 n. 55 (ma già CRÖNERT 1906, 82 p. VII l. 25), di cui si può confermare la lettura nell'odierna cr. 8. Sul concetto, cfr. HARRISON 1968, 157-158 e COBETTO GHIGGIA 2012, 524-525. Si tratta di una procedura che prevede l'accesso immediato ad un tribunale per il giudizio per i pretendenti ad un testamento.

³³ Nella cr. 1 sembra potersi leggere oggi una sequenza βατε che fa pensare all'ἐμβάτευσις (successione diretta), per cui vedi HARRISON 1968, 156 e COBETTO GHIGGIA 2012, 11 n. 41

³⁴ KRELLER 1919, 56-62.

pertinenza epicurea, la suggestione fornita da riflessioni e confronti di questo tipo ha il merito di arricchire l'intuizione iniziale di Crönert di una nuova sfumatura, una nuova possibilità esegetica. Prima di tutto, ricaviamo da quanto appena visto la possibilità di allargare il raggio dei confronti e delle ricerche di paralleli testuali e formali.

In secondo luogo, ricordando che i frammenti sono sparsi fra diverse delle otto cornici superstiti, possiamo dedurre che le tracce di testamenti o documenti analoghi conservate dal papiro sono più d'una.

Se il caso della possibile presenza del termine ἐνδομενία da cui siamo partiti, confrontato con gli sparsi elementi di lessico testamentario di vario tipo e con la presenza di nomi che, a parte pochissimi casi, non sono noti,³⁵ autorizzasse a pensare ad una forma di testo che raccoglie più testamenti, registrati in forme non mediate dalla volontà di presentare la figura di un maestro come esemplare nell'atto di lasciare le proprie cose a amici e compagni, ma semplicemente copiati così come sono, allora saremmo di fronte a qualcosa di diverso dalle forme note dalla storiografia filosofica antica, a qualcosa di più concreto e diretto. A testamenti veri.

D'altra parte, una spia, notevole in questo senso, era, per così dire, già 'sotto gli occhi' di Crönert e Tepedino Guerra. Il frammento VIII^m Tepedino ('Fram.^o 3' dei disegni napoletani di Malesci³⁶) contiene un'espressione (ἀγαθῆ τύχη³⁷) che, assente nei testamenti dei filosofi diogeniani, è invece ampiamente testimoniata sia nelle epigrafi che nei papiri,³⁸ e molto spesso in testamenti. Sia in *PHerc.* 1780 che nelle altre fonti documentarie, la formula, in apertura del testo, è abbinata a un'indicazione di data³⁹ e a quella del nome dell'arconte o dell'autorità in carica.⁴⁰

Come dire, rispetto alla versione essenziale che Diogene Laerzio può aver ricavato da fonti letterarie⁴¹ e che si concentra su informazioni, comunque sia, inerenti al piano filosofico (sapere come Aristotele ha trattato i suoi schiavi dice comunque qualcosa del suo profilo umano e intellettuale), il papiro, ancora una volta, sembra conservare tracce di maggiore vicinanza alla realtà, se non altro sul piano formale. Già poter capire se davvero in *PHerc.* 1780 siano riportati (copiati?) documenti veri aiuterebbe molto a ricostruire la natura del testo che riporta (prima, cioè, di capire le ragioni che avrebbero ispirato una tale raccolta).

Un ulteriore aiuto a trattare tracce di questo tipo nel giusto modo proviene da due documenti che, benché molto più tardi, mettono di fronte a contesti in parte comparabili. Si tratta delle due iscrizioni

³⁵ Già TEPEDINO GUERRA 1980, 18 come visto, attirava l'attenzione sui nomi di personaggi sconosciuti, del resto presenti anche nei testamenti dei filosofi (e 'spia' della loro autenticità), cfr. GOTTSCHALK 1972, 317.

³⁶ Quello che per CRÖNERT 1906, 83-84 era qualcosa di diverso, cfr. nota 5.

³⁷ Il papiro non registra lo *iota mutum*, ma non è una circostanza che possa mettere in dubbio la presenza dell'espressione, dato il comportamento da questo punto di vista irregolare dello scriba di *PHerc.* 1780.

³⁸ Dopo KRAUS 1915, 64, 72 (che lo segnalava in relazione solo ai papiri), si vedano, per i testamenti su papiro, l'ampia selezione di materiali ellenistici e romani di NOWAK 2015, 209-449; per quelli epigrafici, almeno GUARDUCCI 1969, 584-589, GUARDUCCI 1974, 299-308, e, per l'uso della formula in generale, DIMOPOULOU-PILIOUNI 2012.

³⁹ Tepedino fr. VIII^m 3: Γαμηλιῶνος.

⁴⁰ Come detto, le condizioni attuali del papiro impediscono di identificare con certezza il nome.

⁴¹ Come ben noto, solo per Stratone Diogene Laerzio cita una fonte, Aristone di Ceo: Diog. Laert. V 61 e 64 = STORK, DORANDI, FORTENBAUGH, VAN OPHUIJSEN 2006, 53-55, Aristo of Ceos, fr. 16: Τοῦ δ' οὖν φυσικοῦ φέρονται καὶ διαθήκαι τοῦτον ἔχουσαι τὸν τρόπον... Καὶ αἴδε μὲν εἰσὶν αἱ φερόμεναι αὐτοῦ διαθήκαι, καθά που συνήγαγε καὶ Ἀρίστων ὁ Κεῖος (fr. 31 Wehrli). Su questo punto in particolare, cfr. le considerazioni di CANEVARO M., LEWIS D. 2014, 104.

dell'epoca di Adriano (rispettivamente del 121 e del 125) che riguardano l'amministrazione di una comunità epicurea dell'Atene dell'epoca.⁴²

Nel primo caso, l'epigrafe, in greco e latino, del 121 d.C. (*IG II² 1099*), riporta per prima una richiesta di Plotina, vedova di Traiano; la donna, come portavoce del diadoco della scuola epicurea in carica Popilio Teotino, chiede all'imperatore di permettere che il testamento di quest'ultimo sia redatto in greco e che sia possibile scegliere il successore anche fra cittadini non romani; un provvedimento che si chiede come definitivo, in modo che di lì in poi la scelta dei successori alla guida della scuola cada solo sui migliori, romani o no. Segue, sempre in latino, la comunicazione di Adriano a Popilio Teotino, nella quale l'imperatore concede quanto richiesto. Infine, in greco, una lettera di Plotina «a tutti gli amici» epicurei nella quale la donna riferisce del buon esito della richiesta, invita i destinatari ad essere grati all'imperatore e riflette su quali debbano essere a suo giudizio i criteri in base ai quali debba essere eletto il successivo diadoco.

Molto più problematica e frammentaria la seconda iscrizione, solo in greco, del 125 (*IG II² 1097*), e composta da due lettere: la prima, sicuramente di Adriano, la seconda di dubbia attribuzione.⁴³ Limitandoci alla prima lettera, emerge che Adriano, forse rivolgendosi al neoeletto diadoco (di nome Eliodoro), conferma quanto decretato qualche anno prima. Si dibatte se quanto segue appartenga ad una seconda lettera di Adriano o sia di Plotina (che muore proprio nel 125): rimane notevole il fatto che, del poco che si legge, emergono riferimenti a questioni pratiche, come il problema della sede e di possibili sovvenzioni in denaro.

Comunque le si voglia interpretare (ed essendo ben chiara la differenza di contesto e supporto), sono testimonianze della pubblicazione di atti che riguardano l'amministrazione concreta e quotidiana di un gruppo di tardi seguaci di Epicuro,⁴⁴ della loro successione (si parla ancora di testamenti) e delle loro basi materiali, che ci sono giunti in un contesto di conservazione più ampio e completo del nostro, e che ci servono da monito, in quanto impongono grande prudenza riguardo alla possibilità di trarre conclusioni affrettate quando si ha che fare con testi che presentano qua e là termini tecnici, nomi di filosofi illustri (Epicuro) e questioni di pura amministrazione quotidiana. Ancora una volta, non dobbiamo pensare esclusivamente ai testamenti di filosofi, ma anche alle questioni materiali del mantenimento di un'istituzione che in qualche modo si ricollegava alla tradizione filosofica epicurea in un contesto di gestione e di amministrazione di un gruppo di persone.⁴⁵

Ma se, anche sulla scorta di esempi del genere, immaginiamo che la situazione di *PHerc. 1780* possa essere analoga, nel senso che possa raccogliere, in sequenza, documenti di tipo amministrativo

⁴² DORANDI 2016, 29-37.

⁴³ Dopo OLIVER 1989, 174-181, FOLLET 1994 e VAN BREMEN 2005, discussi in DORANDI 2016, 33-35.

⁴⁴ Condivido la prudenza di VERDE 2014, 233-234 quando scrive che non siamo necessariamente di fronte alla prova della reale prosecuzione della vita del Κῆπος ad un'altezza cronologica come questa.

⁴⁵ Non va mai ovviamente dimenticato che, anche in *PHerc. 1780*, quando compare il nome di Epicuro (soprattutto al genitivo) possano essere presenti espressioni come 'la scuola di Epicuro', 'la dottrina di Epicuro', 'i seguaci di Epicuro', per non parlare di casi di omonimia. La stessa questione del termine διάδοχοι presente nelle iscrizioni, come visto, è significativamente a metà strada tra la terminologia tecnica filosofica e testamentaria. È un problema dibattuto, soprattutto per la datazione delle due testimonianze e le riflessioni sulla durata delle scuole filosofiche antiche: cfr. DORANDI 2016, 35-36, GLUCKER 1978, 144-158, 342 n. 24; SMITH 1996, 125-127.

spicciolo (i riferimenti a oggetti concreti di per sé non bastano, perché sono ampiamente documentati anche nei testamenti filosofici), il quadro interpretativo deve essere ripensato.

Quello che *PHerc.* 1780 non offre, ovviamente, è un testo completo o parzialmente riconoscibile: d'altra parte è un testimone che, per quello che permette di riconoscere, presenta *solo* tracce di materiale documentario, e allora l'interprete deve tornare al punto di partenza, chiedersi cosa fare delle ipotesi di Crönert e Tepedino Guerra e come procedere nel momento dell'elaborazione di una soluzione che privilegi l'una o l'altra o ne proponga una terza.

Al momento attuale, quello che impedisce di seguire la lettura che, da Tepedino Guerra e Cavallo in poi, ha preso il sopravvento sulle altre, ovvero sia pensare ad un'opera storiografica o dossografica che citasse direttamente documenti, è anche l'assoluta assenza di forme verbali ricollegabili a quella tipologia testuale: in particolare si nota la totale assenza di tracce di verbi o costruzioni di carattere narrativo.⁴⁶

In un papiro che occupa otto cornici e che presenta frammenti spesso molto ampi, sebbene in gran parte illeggibili, in un'emersione di frammenti casuale e incostante, non c'è altra possibilità di confronto se non con nomi e con testi di carattere documentario: questo deve essere oggi il punto di partenza irrinunciabile per sviluppare ulteriori ipotesi.

Se però quello che abbiamo di fronte è un rotolo di papiro che riportava semplicemente una serie di documenti, considerata la provenienza e la data, allora è qualcosa di assolutamente inedito, perlomeno ad Ercolano.

Sappiamo bene che, nella grande quantità di opere restituite dalla biblioteca della Villa dei Papiri non mancano casi in cui è dimostrabile che, per la loro realizzazione, Filodemo o altri autori si sono impegnati a raccogliere materiale d'archivio di provenienza varia e di ispirazione epicurea, ma in *PHerc.* 1780, a parte l'osservazione precedente circa la mancanza di forme narrative, la tipologia di documenti è diversa, e di letterario, a quanto pare, non c'è nulla.

Mi riferisco, in particolare, ai seguenti testimoni:

PHerc. 1418 e *PHerc.* 310, un tempo noti con il titolo errato di *Memorie epicuree*;⁴⁷

PHerc. 1232 e *PHerc.* 1289, rispettivamente I e II libro del *Περὶ Ἐπικούρου*;⁴⁸

PHerc. 1044/1476/1715 per la *Vita Philonidis*, e l'opera di epitome di testi epicurei;⁴⁹

PHerc. 176, con estratti epistolari di autore incerto;⁵⁰

PHerc. 1005/862 e *PHerc.* 1485 per un'opera di contenuto polemico con citazioni di epistole.⁵¹

⁴⁶ Si veda quanto già osservato sopra riguardo al termine *διατριβή*, ma del resto i testamenti dei filosofi di Diogene Laerzio sono ricchi di riferimenti alla pratica filosofica quotidiana: basti pensare all'inizio di quello di Epicuro (Diog. Laert. X 16): *Κατὰ τάδε δίδωμι τὰ ἑμαντοῦ πάντα Ἀμυνομάχῳ Φιλοκράτους Βατήθεν καὶ Τιμοκράτει Δημητρίου Ποταμίου κατὰ τὴν ἐν τῷ Μητρώῳ ἀναγεγραμμένην ἑκατέρῳ δόξιν, ἐφ' ᾧ τε τὸν μὲν κῆπον καὶ τὰ προσόντα αὐτῷ παρέξουσιν Ἐρμάρχῳ Ἀγεμόρτου Μυτιληναίου καὶ τοῖς συμφιλοσοφοῦσιν αὐτῷ καὶ οἷς ἂν Ἐρμαρχος καταλίπη διαδόχους τῆς φιλοσοφίας, ἐνδιατρίβειν κατὰ φιλοσοφίαν.*

⁴⁷ ERLER 1994, 302-303; MILITELLO 1997; DEL MASTRO 2014, 272-275; nuova ricostruzione del titolo in PUGLIA 2016 e FLEISCHER 2019a. Secondo VERHASSELT 2023, 74 n. 2, un buon esempio di testo analogo a *PHerc.* 1780.

⁴⁸ ERLER 1994, 301; TEPEDINO GUERRA 1994; DEL MASTRO 2014, 238-241 e 248-249; BARBIERI 2017, 2018, 2019 e 2022.

⁴⁹ ERLER 1994, 301; ASSANTE 2010; NICOLARDI 2020 e 2022.

⁵⁰ ANGELI 1988a, 1993 e 1993a.

⁵¹ ANGELI 1988; DEL MASTRO 2014, 184-187 e 324-325; DEL MASTRO 2015.

Sono testi che presentano qualcosa di simile (usano fonti non letterarie) e qualcosa di diverso: citazioni, estratti, rielaborazioni di una ben nota tipologia testuale: le lettere. Una forma comunicativa, come noto, molto amata dal Maestro e dotata di un'ampia tradizione antica e medievale (seppure attraverso Diogene Laerzio); qualcosa di ben definito e molto lontano dal mondo puramente documentario. Non è quindi in queste opere che sembra doversi cercare una possibile via.

Per trovare qualche appiglio formale può ancora essere utile rivolgersi ai materiali documentari, alle tante forme di registri presenti su papiro, che raccoglievano, una dopo l'altra, copie di documenti.

Ed in questo caso, un parallelo c'è, e, sebbene provenga dall'Egitto tolemaico, presenta un evidente elemento di contiguità con *PHerc. 1780*: penso al rotolo (se è uno soltanto) che riporta, uno dopo l'altro una lunga sequenza di copie di testamenti di residenti a Kokrodilopolis e che è stato ripubblicato da W. Clarysse⁵² (*PPetrie*²): si dovrebbe trattare di copie di atti registrate in sequenza e destinate alla conservazione in un archivio agoranomico (una procedura ben documentata), ma che colpisce anche e soprattutto per la consistenza e l'altezza cronologica dei materiali (238-226 a.C.).

I problemi interpretativi che presiedono ad un confronto del genere sono molti ed esulano dai limiti di queste pagine, ma le somiglianze non possono essere ignorate, soprattutto nella misura in cui sembra esistere traccia di una pratica di raccolta di copie di documenti analoghi in un'ulteriore unità testuale.⁵³

Adele Tepedino Guerra,⁵⁴ formulando ipotesi sulle fonti che hanno usato sia i redattori delle opere che citano epistole di Epicuro di cui si è appena detto sia gli 'editori' delle epistole vere e proprie, è arrivata a proporre un paragone analogo al nostro, e ha pensato alla disponibilità di documenti assimilabili a materiali egiziani, segnalando in particolare possibili paralleli in raccolte di lettere archiviate in contesti privati: le assonanze sono molte e molto suggestive.⁵⁵

Ma quello che difficilmente può essere considerato paragonabile sia ai paralleli proposti dalla studiosa sia al registro di testamenti di *P.Petrie*² è il contesto di rinvenimento di *PHerc. 1780* (una biblioteca filosofica di impostazione epicurea nella penisola italica) e, quindi, con ogni probabilità, lo scopo stesso della raccolta. In sostanza, anche accettando, come pare suggestivo e possibile, che il tipo di documento ipotizzabile sia un rotolo che raccoglieva copie di atti attinenti alla vita della comunità epicurea, quello che ancora desta interrogativi è il modo in cui una raccolta del genere si sia formata, il contesto di origine da cui deriva e il viaggio che ha fatto per arrivare nella Villa dei Papiri.

Per capire *PHerc. 1780*, la sua genesi e la sua origine dobbiamo proprio riportarlo ad Ercolano e valorizzare il legame fra il contenuto delle scarse tracce leggibili e il contesto di ritrovamento: e questo legame non può che essere la scuola epicurea.

⁵² CLARYSSE 1991 ripubblicava parte dei papiri (i testamenti, appunto) trovati da Sir. M. Flinders Petrie a Gurob nel 1899 e pubblicati in forme provvisorie nei primi tre volumi dei *PPetrie* tra il 1901 e il 1905.

⁵³ Non si tratta cioè di pensare ad un documento uguale, ma ad una pratica simile, che può aver ispirato una forma testuale analoga, a sua volta servita come modello o fonte di *PHerc. 1780*.

⁵⁴ ERBI 2021, 44-48.

⁵⁵ TEPEDINO GUERRA 2010, 41.

Non può essere un caso che proprio nella biblioteca di Filodemo troviamo un testo che riporta notizie relative agli scolarchi o alle vicende dell'amministrazione del Κῆπος, in un arco di tempo che presumibilmente va talmente al di là della morte del Maestro, da avvicinarsi molto all'epoca di redazione del rotolo stesso. Quello che è più importante cercare di capire è *da dove provengano* le informazioni conservate nel papiro, da chi siano state raccolte (o selezionate) e copiate, e per quale scopo o per rispondere a quale interesse.

In questo senso, ci possono fornire paralleli le informazioni che abbiamo, da un lato, sulla conservazione di questi materiali e, dall'altro, le riflessioni che Guglielmo Cavallo ha dedicato alle forme librarie ercolanesi in un saggio pubblicato un anno dopo il suo fondamentale lavoro sulle scritture ercolanesi.⁵⁶

Partiamo dalla (possibile) origine e, quindi, dai luoghi di conservazione. Sulla conservazione dei testamenti scritti nell'Atene classica e postclassica abbiamo notizie varie e non sempre coerenti (potevano essere affidati a privati cittadini o a magistrati⁵⁷), ma proprio su Epicuro Diogene Laerzio non ha dubbi, e parla del *Metroon*.⁵⁸ Come noto, si tratta di una testimonianza abbastanza problematica e molto isolata, e, nonostante la lettura di D. Clay,⁵⁹ che pensava che nel *Metroon* Epicuro avesse avuto cura di conservare tutte le opere, gli studiosi per lo più tendono a limitare al massimo o ad escludere la presenza di materiale testuale di tipo privato nell'archivio cittadino.⁶⁰

Discutendo la tesi di Clay, Cavallo,⁶¹ proprio in relazione ai materiali epicurei, ha proposto il Κῆπος come sede naturale della conservazione di tutto il materiale del Maestro, ed in effetti, anche per cercare di immaginare dove l'anonimo redattore di *PHerc. 1780* (o del suo modello) abbia potuto attingere (copiare) i suoi documenti, altri contesti non vengono in mente (a meno di ~~non~~ pensare, naturalmente, ad un'opera capillare di ricerca di documenti casa per casa⁶²). O si deve pensare ad un

⁵⁶ CAVALLO 1984.

⁵⁷ Cfr. HARRISON 1968, 154-155 e in particolare 154 n. 3 in cui si cita Diog. Laert. V 57, dal testamento di Teofrasto, per mostrare che ne esistevano almeno due copie: αἱ διαθήκαι κείνται ἀντίγραφα τῷ Θεοφράστου δακτυλίῳ σεσημασμένα [...] τὴν δ' ἑτέραν ἔχει Ὀλυμπιόδωρος. Resta piuttosto isolata e non del tutto chiara l'allusione presente in Isae. I *Cleonym. 15*, sull'affido di un testamento ad un magistrato noto per altri impieghi come l'ἄκτυνόμος su cui si vedano le osservazioni di COX 2007 e COBETTO GHIGGIA 2012, 30-31 n. 3, mentre semplicemente falsa pare quella di [Demosth.], 46 *Steph. II 28*: διαθήκης οὐδεὶς ἀντίγραφα ἐποιήσατο. Tra le varie testimonianze sulla compilazione di copie di testamenti restituite dagli oratori (Isae. 7 *Apolloclod. 1*; 6 *Philoct. 7*; 9 *Astyph. 5*; Demosth. 45 *Steph. 1 18*), particolarmente interessante una che proviene da Lisia: nella *Contro Diogitone*, si parla di una controversia relativa alla tutela di una donna. All'origine dei fatti, due fratelli (Diodoto e Diogitone): il primo aveva sposato la figlia del secondo e, prima di partire per una spedizione militare (dove morirà, da qui le contestazioni sulla gestione del patrimonio della donna da parte del nuovo marito), redige un testamento preoccupandosi sia di dare una copia al fratello (Lys. 32 *Diogeit. 5*: διαθήκην αὐτῷ δίδωσι), sia lasciandone un'altra a casa (Lys. 32 *Diogeit. 7*: ταῦτα δὲ πράξας καὶ οἶκοι ἀντίγραφα καταλιπὼν). Le testimonianze sul ricorso al testo vero e proprio dei testamenti nel corso di discussioni e contestazioni nell'Atene del V e IV sec. sono analizzate da PÉBARTHE 2006, 326-337. Ma il termine ἀντίγραφον in relazione ai testamenti ha anche un grosso peso nella documentazione papiroacea: basti pensare al caso di *PDryton 4*, copia scritta dal figlio di Dryton e *PDryton 3*, copia dello scriba dell'agoranomo Asklepiades (126 a.C.): cfr. VANDORPE 2002 (per altri casi fr. DERDA, NOWAK, 2012, 102-103 con anche BENAÏSSA 2020).

⁵⁸ Diog. Laert. X 16: κατὰ τὴν ἐν τῷ Μητροφῷ ἀναγεγραμμένην ἑκατέρω δόξιν.

⁵⁹ CLAY 1982.

⁶⁰ Cfr. PÉBARTHE 2006, 157-159.

⁶¹ CAVALLO 1984; CAVALLO 2019, 24-28 è tornato ad occuparsi del *Metroon* in relazione al problema forse non distante dai nostri interessi del legame fra documenti privati e pubblici in relazione ai materiali usati (papiri e materiali deperibili da un lato, iscrizioni su materiali duri dall'altro), su cui, dopo DEL CORSO 2002, si veda ora FARAGUNA, BOFFO 2021.

⁶² Sulla linea di CAVALLO 1984 anche TEPEDINO GUERRA 2010, 40 per le lettere; e si veda anche ERBÌ 2021, 44-48.

più ampio impiego (non attestato) del *Metroon*, o ad archivi privati, o al Κῆπος: bisogna comunque pensare ad un luogo cui fosse possibile accedere per ricavare questo tipo di informazioni e documenti. E, tutto considerato, l'ipotesi più convincente rimane quella di Cavallo, nel senso che il *Metroon* può essere stato un luogo in cui registrare eventualmente una copia di un documento particolarmente importante, non il luogo di per sé stabilito a conservarle tutte.⁶³

Comunque, mi pare un'ipotesi ragionevole (ma solo un'ipotesi) pensare che nel Κῆπος fosse conservata in ogni modo copia di tutti questi atti, parte di quel patrimonio (non solo librario) trasmesso di generazione in generazione proprio tramite testamento e al quale pensava Cavallo nell'articolo più volte citato.⁶⁴

La seconda domanda ('per quale scopo'), rimane in sospeso, anche se, dato il contesto di origine del papiro, si potrebbe in un certo senso recuperare la teoria della *Κύριαξις*, intesa però come 'punto di arrivo' di un progetto, non certo come il testo da riconoscere qui. Se l'unico caso di brogliaccio d'autore conservato è, come ben noto, quello di *PHerc. 1021* dell'*Index Academicorum*,⁶⁵ abbiamo comunque 'tra le mani' la prova che questa 'iniziativa editoriale' era in corso. L'iniziativa allora può essere forse richiamata in causa in termini di un'ipotesi diversa.

Dovremmo forse partire, dato il contenuto del testo, dal problema dell'origine di parte del fondo librario ercolanese. Sempre a Cavallo si deve il merito di aver intuito il legame che la datazione alta di alcune delle mani ercolanesi permetteva di instaurare con la loro origine esterna.⁶⁶ Si tratta di prodotti che arrivano a datare al III e III/II a.C. e che, quindi, impongono di pensare ad un'opera di acquisizione di materiali scrittori di origine ateniese, microasiatica o alessandrina, copiati in tempi più antichi dell'età stessa della costituzione della biblioteca epicurea di Ercolano e lì recati, verosimilmente, da Filodemo stesso o da altri anonimi avventori (magari su un preciso incarico).⁶⁷

Oltre a ciò, si pone l'ulteriore problema della stesura di questi esemplari, nel senso della necessità di avanzare ipotesi plausibili sui processi concreti di copiatura che hanno portato all'allestimento di questi prodotti e sui momenti e soprattutto luoghi in cui quest'opera di copiatura è stata effettuata. A questo punto Cavallo⁶⁸ valorizza il celeberrimo passo di Diogene Laerzio (III 66) relativo alle pratiche di copiatura a pagamento previste nell'Accademia platonica:

ἄπερ (*scil. τὰ βιβλία*) (Ἀντίγονός φησιν ὁ Καρύστιος ἐν τῷ Περὶ Ζήνωνος [= Antig. Car. fr. 39 Dorandi]) νεωστὶ ἐκδοθέντα, εἴ τις ἤθελε διαναγῶναι, μισθὸν ἐτέλει τοῖς κεκτημένοις.

e propone anche per questo motivo di individuare nel Κῆπος stesso (istituzione filosofica e luogo di conservazione e diffusione delle opere prodotte) il luogo in cui i testi dottrinari (e non) del Maestro

⁶³ Nel senso che il *Metroon* è ben altra cosa di un ufficio notarile e che le pratiche dell'Atene dell'epoca immediatamente precedente la vita di Epicuro parlano, come abbiamo visto, di un sistema molto più irregolare.

⁶⁴ Che esistesse anche un'attenzione al lato 'pratico' dell'amministrazione del Κῆπος è stato giustamente messo in luce da TEPEDINO GUERRA 2007, 74-75.

⁶⁵ FLEISCHER 2023.

⁶⁶ Il problema del rapporto fra i materiali ercolanesi e la restante produzione libraria del mondo antico ha ricevuto una messa a fuoco molto importante in DEL CORSO 2013.

⁶⁷ CAVALLO 1984, 5-6.

⁶⁸ CAVALLO 1984, 8-9.

furono messi a disposizione e copiati. Il patrimonio librario di Epicuro e dei suoi seguaci era per Cavallo conservato nel Κῆπος (cui si può quindi attribuire una biblioteca o un archivio di conservazione⁶⁹) perché fosse trasmesso per eredità da una generazione all'altra di 'adepti' e purché lì restasse a disposizione di tutti.

Non è dato sapere di che testo si trattasse, ma proprio ad un'opera di copiatura di qualche testo fa esplicito riferimento proprio una lettera scritta da Epicuro agli amici di Samo e restituita da *POxy. LXXVI 5077* (89 F Erbi):⁷⁰

εθε ἀποτέλ[λε]τε καὶ πρὸς
Λεοντέα, ἵνα κ[ἀ]κεῖνος
ἀπογράψηται, καὶ τὸ ἀν-
τίγραφον κέλευε σφίξει(ν),
ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ ἔχωμε(ν)
χρηθεῖν κτλ.

Questo va nella direzione indicata da Cavallo: anche se rimane da identificare l'oggetto di cui si parla, che operazioni di conservazione, condivisione e copiatura di materiali testuali avvenissero fra i membri della scuola sembra certo.

Tornando ai materiali di Ercolano ed al modo in cui possano essere interpretati alla luce di una dinamica di produzione e di copiatura probabilmente molto vivace, recuperiamo le fasi produttive individuate da Cavallo e rispecchiate nei papiri restituiti dalla villa. Lo studioso proponeva di suddividere i papiri in tre tipologie, che si possono paragonare a tre fasi di stesura di un testo.

- a) «Un primo stadio di vero e proprio brogliaccio»;
- b) «Un secondo di stesura non definitiva ma da per così dire, semipubblica»;
- c) «Un terzo di prodotto finito».⁷¹

Naturalmente la sua era una riflessione che partiva dal presupposto per cui ad Ercolano non potevano essere presenti altro che rotoli letterari, ma, da un lato, troppo poco sappiamo di questo rotolo e, soprattutto, delle categorie bibliografiche e bibliologiche antiche per escluderlo come qualcosa di estraneo nella percezione di chi lo ha prodotto o conservato (del resto, quel poco che riusciamo a ricostruire di *mise en page* e cura del testo in *PHerc. 1780* non contraddice lo standard medio dei prodotti librari ercolanesi, nonostante un tratto diffuso di informalità della mano); dall'altro, forse, proprio il nostro caso autorizza ad aggiungere un punto alla categorizzazione di tipologie librerie

⁶⁹ Del resto, i libri fanno parte del patrimonio che Epicuro lascia in eredità Diog. Laert. X 21: δοῦναι δὲ τὰ βιβλία τὰ ὑπάρχοντα ἡμῖν πάντα Ἑρμάρχῳ (e cfr. Teofrasto, Diog. Laert. V 52, Stratone, Diog. Laert. V 62, Licone, Diog. Laert. V 73).

⁷⁰ Su cui cfr. DORANDI 2016, 40-48 e ERBI 2021, 93 e 215-217.

⁷¹ CAVALLO 1984, 13.

ercolanesi appena ricordata. Potremmo cioè pensare che *PHerc.* 1780 rappresenti la fase ancora precedente al primo stadio di Cavallo, alla redazione del brogliaccio: la fase, cioè, dedicata alla raccolta di materiali.

Anche se normalmente si pensa che le fasi preliminari di raccolta e vaglio dei materiali, nel mondo antico, fossero realizzate in altro modo (redatte su supporti scrittori più poveri, da mani più rapide, in forme più trascurate⁷²), in questo caso avremmo davanti qualcosa d'altro; una raccolta ampia e sistematica di tutti gli atti (pubblici e privati?) relativi alla vita quotidiana di un'istituzione che ha comunque avuto una vita lunga e articolata e che imponeva a chi se ne sentiva erede diretto una cura specifica nel conservare memoria delle cose più importanti e degli atti che in qualche modo riusciva a raccogliere.

Una raccolta, non sappiamo se completa o selettiva, che probabilmente poteva essere di utilità sia nella sede di origine (che, usando parametri più tipici della papirologia documentaria potremmo paragonare a qualcosa a metà strada fra un archivio familiare e un archivio pubblico⁷³), sia per chi di quella sede e della scuola che essa ospitava era intenzionato a ricostruire la storia o semplicemente conservare la memoria.

Non possiamo sapere se fosse una copia fatta di prima o seconda mano, ad Atene nel Κῆπος o da altre parti, tramite ulteriori copie intermedie; non sappiamo neanche quanto fosse grande e ampia né a quale scopo fosse stata preparata:⁷⁴ l'unica cosa che possiamo dire è che è qualcosa di diverso da ciò che la Villa dei Papiri ci aveva finora restituito.

⁷² Si vedano almeno DORANDI 2007, 13-64 e DEL CORSO 2022, 49-64.

⁷³ Cfr. almeno VANDORPE 2009.

⁷⁴ Le ipotesi sono molteplici, perché l'uso dei documenti originali, così come la loro diretta riproduzione, è ampiamente testimoniato in diversi ambiti letterari antichi: si vedano soprattutto i casi discussi per l'oratoria attica (CANEVARO 2013), Plutarco (FARAGUNA 2003), Diogene Laerzio e la storiografia filosofica (HAAKE 2004 e 2013); non mancano inoltre testimonianze di opere espressamente dedicate alle raccolte di materiale documentario: oltre al già citato Aristone, basti ricordare Cratero (per cui cfr. ERDAS 2002). Come già ricordato, quello che, allo stato attuale delle ricerche, ci spinge a tenere viva l'ipotesi che *PHerc.* 1780 non risponda a nessuna di queste categorie, è l'impossibilità di rintracciare qualsiasi sequenza testuale di tipo narrativo.

BIBLIOGRAFIA

- ANGELI 1988 = *Filodemo. Agli amici di scuola* (PHerc. 1005). Edizione, traduzione e commento a cura di A. Angeli, Napoli 1988 («La scuola di Epicuro», 7).
- ANGELI 1988a = A. ANGELI, *La scuola epicurea di Lampsaco nel PHerc. 176* (Fr. 5, coll. I, IV, VIII-XXIII), «Cerc», 18, 1988, 27-51.
- ANGELI 1993 = A. ANGELI, *Le biografie di Leonteo, Idomeneo e Batide nel PHerc. 176*, in *Ercolano 1738-1988. 250 anni di ricerca archeologica. Atti del Convegno Internazionale Ravello-Ercolano-Napoli-Pompei. 30 Ottobre-5 Novembre 1988*, a cura di L. Franchi dell'Orto, Roma 1993, 301-305.
- ANGELI 1993a = A. ANGELI, *Frammenti di lettere di Epicuro nei papiri d'Ercolano*, «Cerc» 23, 1993, 11-27.
- ASSANTE 2010 = M. G. ASSANTE, PHerc. 1044 (Vita Philonidis), *fr. 58 e 59 Gallo*, «Cerc» 40, 2010, 51-64.
- BARBIERI 2017 = G. BARBIERI, *Nuove letture in PHerc. 1289, Filodemo Περὶ Ἐπικούρου β'* (coll. X, XIV, XVII, XXV *Tepedino*), «Cerc», 47, 2017, 87-100.
- BARBIERI 2018 = G. BARBIERI, *Nuove letture in Filodemo, Περὶ Ἐπικούρου α'* (PHerc. 1232, coll. XX, XXIII, XXVII *Tepedino*), «Cerc», 48, 2018, 83-97.
- BARBIERI 2019 = G. BARBIERI, *Il PHerc. 1232 (Filodemo, Περὶ Ἐπικούρου α'): osservazioni preliminari*, «Cerc», 49, 2019, 49-74.
- BARBIERI 2022 = G. BARBIERI, *Studi paleografici sul P.Herc. 1232*, in *Proceedings of the 29th International Congress of Papyrology. Lecce, 28th July-3rd August 2019*, edited by M. Capasso, P. Davoli, N. Pellè, Lecce 2022, I, 136-143.
- BENAISSA 2020 = A. BENAISSA, *The will of Haynchis daughter of Isas (P.Oxy. III 634 desc.)*, «ZPE», 214, 2020, 230-235.
- CANEVARO 2013 = M. CANEVARO, *The Documents in the Attic Orators. Laws and Decrees in the Public Speeches of the Demosthenic Corpus*. With a Chapter by E.M. Harris, Oxford 2013.
- CANEVARO, LEWIS 2014 = M. CANEVARO, D. LEWIS, *Khoris oikhountes and the obligations of freedmen in late classical and early hellenistic Athens*, «Incidenza dell'Antico», 12, 2014, 91-121.
- CAPASSO 1982 = M. CAPASSO, *Polistrato uditore di Epicuro?*, «Cerc», 12, 1982, 5-12.
- CAPASSO 1985 = M. CAPASSO, *Per la storia degli studi ercolanesi*, «Cerc», 15, 1985, 167-185.
- CAPASSO 2003 = M. CAPASSO, *Domenico Bassi e i papiri ercolanesi. I: la vicenda della nomina a direttore dell'Officina e l'esordio alla guida dell'Istituto (1906)*, «Contributi alla storia dell'Officina dei Papiri Ercolanesi» 3, Lecce 2003, 241-299.
- CAVALIERI 2002 = M.C. CAVALIERI, *La Rassegna dei Filosofi di Filodemo: scuola eleatica e abderita (PHerc. 327) e scuola pitagorica (PHerc. 1508)?*, «PapLup», 11, 2002, 17-53.
- CAVALLO 1983 = G. CAVALLO, *Libri scritte scribi a Ercolano. Introduzione allo studio dei materiali greci*. Presentazione delle tavole illustrative e indici a cura di M. Capasso e T. Dorandi, Napoli 1983 («Cronache Ercolanesi», Suppl. 1).

- CAVALLO 1984 = G. CAVALLO, *I rotoli di Ercolano come prodotti scritti. Quattro riflessioni*, «S&C», 8, 1984, 5-30.
- CAVALLO 2019 = G. CAVALLO, *Scrivere e leggere nella città antica*, Roma 2019 («Frecce», 285).
- CLARYSSE 1991 = W. CLARYSSE, *The Petrie Papyri. Second edition (P.Petrie²)*, Vol. 1: *The Wills*, Brussels 1991 («Collectanea Hellenistica», 2).
- CLAY 1982 = D. CLAY, *Epicurus in the Archives of Athens*, in *Studies in Attic Epigraphy, History and Topography. Presented to Eugene Vanderpool*, Princeton 1982 («Hesperia», Suppl. 19), 17-26.
- COBETTO GHIGGIA 2012 = *Iseo. Orazioni*. Introduzione, testo rivisto, traduzione, note e glossario giuridico attico di P. Cobetto Ghiggia, Alessandria 2012 («Classica Philosophica et Juridica», Testi 3)
- COX 2007 = C.A. COX, *The astynomoi, private wills and street activity*, «CQ», 57, 2007, 769-775.
- CRÖNERT 1906 = W. CRÖNERT, *Kolotes und Menedemos*, Leipzig 1906.
- DELATTRE D., PIGEAUD J. 2010 = *Les Epicuriens*, Edition publiée sous la direction de D. Delattre et de J. Pigeaud, Paris 2010.
- DEL CORSO 2002 = L. DEL CORSO, *I documenti nella Grecia classica tra produzione e conservazione*, «QS», 56, 2002, 155-189.
- DEL CORSO 2013 = L. DEL CORSO, *Ercolano e l'Egitto: pratiche librerie a confronto*, «Cerc», 43, 2013, 139-160.
- DEL CORSO 2022 = L. DEL CORSO 2022, *Il libro nel mondo antico. Archeologia e storia (secoli VI a.C.-IV d.C.)*, Roma 2022 («Frecce», 341).
- DEL MASTRO 2014 = G. DEL MASTRO, *Titoli e annotazioni bibliologiche nei papiri greci di Ercolano*, Napoli 2014 («Cronache Ercolanesi», Suppl. 5).
- DEL MASTRO 2015 = G. DEL MASTRO, *Per la ricostruzione del I libro del trattato di Filodemo*, Contro coloro che si definiscono lettori di libri (PHerc. 1005/862, 1485), «Cerc», 45, 2015, 85-96.
- DERDA, NOWAK, 2012 = T. DERDA, M. NOWAK, *Two wills from Oxyrhynchus*, «JJP», 42, 101-115.
- DIMOPOULOU-PILIOUNI 2012 = A. DIMOPOULOU-PILIOUNI, *La Bonne Fortune et son rôle civique dans les cités grecques et romaines*, in *Transferts culturels et droits dans le monde grec et hellénistique. Actes du colloque international (Reims, 14-17 Mai 2008)*, sous la direction de B. Legras, Paris 2012, 176-180.
- DORANDI 1980 = T. DORANDI, *Testimonianze sugli arconti nei papiri ercolanesi*, «Cerc», 10, 1980, 153-174.
- DORANDI 1980a = T. DORANDI, *La Rassegna dei filosofi di Filodemo*, «RAAN», 55, 1980, 31-49.
- DORANDI 1990 = T. DORANDI, *Gli arconti nei papiri ercolanesi*, «ZPE», 84, 1990, 121-138.
- DORANDI 1990a = T. DORANDI, *Filodemo storico del pensiero antico*, in *ANRW*, II.36.4, 1990, 2407-2423.
- DORANDI 1991 = T. DORANDI, *Ricerche sulla cronologia dei filosofi ellenistici*, Stuttgart 1991 («Beiträge zur Altertumskunde», 19).
- DORANDI 1999 = T. DORANDI, *Le Stylet et la tablette. Dans les secrets des auteurs antiques*, («L'Âne d'Or», 12) Paris 1999.

- DORANDI 1999a = T. DORANDI, *Chronology, V. The Garden*, in *The Cambridge History of Hellenistic Philosophy*, ed. by K. ALGRA, J. BARNES, J. MANSFELD, M. SCHOFIELD, Cambridge 1999, 43-46.
- DORANDI 2007 = T. DORANDI, *Nell'officina dei classici. Come lavoravano gli autori antichi*, Roma 2007 («Le Frecce», 45).
- DORANDI 2016 = T. DORANDI, *The school and texts of Epicurus in the early centuries of the Roman empire*, in *Plotinus and Epicurus. Matter, Perception, Pleasure*, edited by A. Longo and D.P. Taormina, Cambridge 2016, 29-48.
- DORANDI, INDELLI, TEPEDINO GUERRA 1979 = T. DORANDI, G. INDELLI, A. TEPEDINO GUERRA, *Per la cronologia degli scolarchi epicurei*, «Cerc», 9, 1979, 141-142
- DÜRR 1988 = E. DÜRR, *Sulla catalogazione di alcuni papiri ercolanesi*, «Cerc», 18, 1988, 215-217.
- ERBÌ 2020 = *Epicuro. Lettere frammenti e testimonianze*. Introduzione, testo e commento a cura di M. Erbi, Pisa-Roma 2020 («Biblioteca di studi antichi», 99).
- ERDAS 2002 = *Cratero il Macedone. Testimonianze e frammenti*, a cura di D. Erdas, Tivoli 2002 («I frammenti degli storici greci», 2).
- ERLER 1994 = M. ERLER, *Epikur-Die Schule Epikurs*, in *Die Philosophie der Antike 4. Die hellenistische Philosophie*, herausgegeben von H. Flashar. Erster Halbband, Basel 1994 («Grundriss der Geschichte der Philosophie», begründet von F. Ueberweg), 29-380.
- FARAGUNA 2003 = M. FARAGUNA, *I documenti nelle "Vite dei X oratori" dei Moralia plutarchei*, in *L'uso dei documenti nella storiografia antica*, a cura di A.M. Biraschi, P. Desideri, S. Roda, G. Zecchini, Napoli 2003, 479-503. («Incontri perugini di storiografia antica», 12).
- FARAGUNA, BOFFO 2021 = L. FARAGUNA, M. BOFFO, *Le poleis e i loro archivi. Studi su pratiche documentarie, istituzioni e società nell'antichità greca*, Trieste 2021 («Graeca Tergestina. Storia e civiltà», 6).
- FLEISCHER 2019 = K. FLEISCHER, *Die ältesten Papyri Herkulaneums: PHerc. 1788 und andere Metrodorpapyri*, «Cerc», 49, 2019, 17-29.
- FLEISCHER 2019a = K. FLEISCHER, *Philodem ΠΠΑΓΜΑΤΕΙΑΙ: Ein neuer Akzent in Titel und Bewertung von PHerc. 1418+310*, «ZPE», 210, 2019, 54-70.
- FLEISCHER 2019b = K. FLEISCHER, *Structuring the "History of Philosophy" - A Comparison between Philodemus and Diogenes Laertius in the Light of New Evidence*, «CQ», 69.2, 2019, 684-699.
- FLEISCHER 2019c = K. FLEISCHER, *Die älteste Liste der Könige Spartas: Pherekydes von Athen (PHerc. 1788, col. 1)*, «ZPE», 209, 2019, 1-24.
- FLEISCHER 2023 = K. FLEISCHER, *Philodem. Geschichte der Akademie. Einführung, Ausgabe und Kommentar*, Leiden-Boston 2023 («Papyri Graecae Herculenses», 1).
- FOLLET 1994 = S. FOLLET, *Lettres d'Hadrien aux Épicuriens d'Athènes (14.2- 14.3.125) : SEG III 226 + IG II² 1097*, «REG», 107, 1994, 158-171.
- GLUCKER 1978 = J. GLUCKER, *Antiochus and Late Academy*, Göttingen 1978.
- GOTTSCHALK 1972 = H.B. GOTTSCHALK, *Notes on the Wills of the Peripatetic Scholarchs*, «Hermes», 100, 1972, 314-342.
- GUARDUCCI 1969 = M. GUARDUCCI, *Epigrafia Greca, II, Epigrafi di carattere pubblico*, Roma 1969.

- GUARDUCCI 1974 = M. GUARDUCCI, *Epigrafia Greca, III, Epigrafi di carattere privato*, Roma 1974.
- HAAKE 2004 = M. HAAKE, *Documentary Evidence, Literary Forgery, or Manipulation of Historical Documents? Diogenes Laertius and an Athenian Honorary Decree for Zeno of Citium*, «CQ», 54.2, 2004, 470-483.
- HAAKE 2013 = M. HAAKE, *Illustrating, Documenting, Making-believe: The Use of psephismata in Hellenistic Biographies of Philosophers*, in *Inscriptions and Their Uses in Greek and Latin Literature*, edited by P. Liddell and P. Low, Oxford 2013 («Oxford Studies in Ancient Documents»), 79-124.
- HARRISON 1968 = A.R.W. HARRISON, *The law of Athens. I. The Family and Property*, Oxford 1968.
- INDELLI 1978 = *Polistrato. Sul Disprezzo irrazionale delle opinioni popolari*, edizione traduzione e commento a cura di G. Indelli, Napoli 1978 («La scuola di Epicuro», 11).
- JANKO 2008 = R. JANKO, *New fragments of Epicurus, Metrodorus, Demetrius Laco, Philodemus, the Carmen de Bello Actiaco and other texts in Oxonian Disegni of 1788-1792*, «CErc», 38, 2008, 5-95.
- KRAUS 1915 = F. KRAUS, *Die Formeln des griechischen Testaments*, Diss. Berna-Leipzig 1915.
- KRELLER 1919 = H. KRELLER, *Erbrechtliche Untersuchungen auf Grund der gräko-ägyptischen Papyrusurkunden*, Leipzig-Berlin 1919.
- LONGO AURICCHIO 2007 = F. LONGO AURICCHIO, *Gli studi sui testi biografici ercolanesi negli ultimi dieci anni*, in *Die griechische Biographie in hellenistischer Zeit. Akten des internationalen Kongresses vom 27.-29. Juli 2006 in Würzburg*, herausgegeben von M. Erler und S. Schorn, Berlin-New York 2007 («Beiträge zur Altertumskunde», 245), 219-256.
- LONGO AURICCHIO, INDELLI, LEONE, DEL MASTRO 2020 = F. LONGO AURICCHIO, G. INDELLI, G. LEONE, G. DEL MASTRO, *La Villa dei Papiri. Una residenza antica e la sua biblioteca*, Roma 2020 («Frecce», 290).
- MILITELLO 1997 = C. MILITELLO, *Filodemo, Memorie epicuree (PHerc. 1418 e 310)*, edizione traduzione e commento a cura di C. Militello, Napoli 1997 («La scuola di Epicuro», 16).
- MILITELLO 2000 = C. MILITELLO, *Filodemo storico della filosofia greca*, «CErc», 30, 2000, 103-110.
- NICOLARDI 2020 = F. NICOLARDI, *Filonide di Laodicea filosofo epicureo: una rilettura di PHerc. 1044, fr. 2, 49 e 3 Gallo*, «CErc», 50, 2020, 35-50.
- NICOLARDI 2022 = F. NICOLARDI, *Su δὲ ἀρχαῖα ὑπομνήματα ed ἐκλείποντά τινα: una nuova interpretazione di PHerc. 1044 fr. 7Gallo*, «CErc», 52, 2022, 41-54.
- NOWAK 2015 = M. NOWAK, *Wills in the Roman empire: a documentary approach*, Warszawa 2015 («The Journal of Juristic Papyrology», Suppl. 23).
- OLIVER 1989 = J.H. OLIVER, *Greek Constitutions of Early Roman Emperors from Inscriptions and Papyri*, Philadelphia 1989 («Memoirs of the American Philosophical Society», 178).
- PEBARTHE 2006 = C. PEBARTHE, *Cité, démocratie et écriture. Histoire de l'alphabétisation d'Athènes à l'époque classique*, Paris 2006.
- PUGLIA 2016 = E. PUGLIA, *Le cosiddette Pragmateiai di Filodemo, ovvero dell'immeritata fortuna di un titolo*, in *E sì d'amici pieno. Omaggio di studiosi italiani a Guido Bastianini per il suo settantesimo compleanno, I: Papirologia-Egittologia*, a cura di A. Casanova, G. Messeri, R. Pintaudi., Firenze 2016 («Papyrologica Florentina», 45), 309-313.

- SMITH 1996 = M. F. SMITH, *An Epicurean Priest from Apamea in Syria*, «ZPE», 112, 1996, 120-130.
- SOLLENBERGER 1992 = M.G. SOLLENBERGER, *The Lives of the Peripatetics: An Analysis of the Contents and Structure of Diogenes Laertius's 'Vitae Philosophorum' Book 5*, ANRWII.36.6, 1992, 3793-3879.
- STORK, DORANDI, FORTENBAUGH, VAN OPHUIJSEN 2006 = P. STORK, T. DORANDI, W. W. FORTENBAUGH, J.M. VAN OPHUIJSEN, *Aristo of Ceos. The Sources, Text and Translation*, in *Aristo of Ceos. Text, Translation and Discussion*, ed. by W.W. Fortenbaugh and S.A. White, London-New York 2006, («Rutgers University Studies in Classical Humanity», 13).
- TEPEDINO GUERRA 1980 = A. TEPEDINO GUERRA, *Il κῆπος epicureo nel PHerc. 1780*, «CErc», 10, 1980, 17-26.
- TEPEDINO GUERRA 1994 = A. TEPEDINO GUERRA, *L'opera filodemea Su Epicuro (PHerc. 1232, 1289 β)*, «CErc», 24, 1994, 5-53.
- TEPEDINO GUERRA 2007 = A. TEPEDINO GUERRA, *Metrodoro ἀγαθὸς οἰκονόμος. Rileggendo Philod. Oec. coll. XIV 23-XV 21 (PHerc. 1424)*, «CErc», 37, 2007, 67-76.
- TEPEDINO GUERRA 2010 = A. TEPEDINO GUERRA, *Le lettere private del Κῆπος: Metrodoro, i maestri e gli amici epicurei (PHerc. 176 e PHerc. 1418)*, in *Miscellanea Papyrologica Herculaniensis*, Vol. I, a cura di A. Antoni, G. Arrighetti, M. Isabella Bertagna, D. Delattre, Pisa-Roma 2010 («Biblioteca di studi antichi», 93), 37-59.
- VAN BREMEN 2005 = R. VAN BREMEN, *Plotina to all her friends: The Letter(s) of the Empress Plotina to the Epicureans in Athens*, «Chiron», 35, 2005, 499-532.
- VANDORPE 2002 = *The Bilingual Family Archive of Dryton, his Wife Apollonia and their Daughter Senmouthis*, edited by K. Vandorpe, Brussels 2002 («Collectanea Hellenistica», 4).
- VANDORPE 2009 = K. VANDORPE, *Archives and Dossiers*, in *The Oxford Handbook of Papyrology*, edited by R. Bagnall, Oxford 2009, 216-255.
- VELISSAROPOULOS, KARAKOSTAS 2011 = J. VELISSAROPOULOS, KARAKOSTAS, *Droit grec d'Alexandre à Auguste (323 av. J.-C.–14 ap. J.-C.). Personnes-Biens-Justice*, 2 voll., Athènes-Paris 2011 («Meletēmata», 66).
- VERDE 2014 = F. VERDE, *Epicuro*, Roma 2014 («Pensatori», 36).
- VERHASSELT 2023 = *Philodemus, [History of the Eleatic and atomistic schools (?)]*, *PHerc. 327: Edition, introduction and commentary*, edited by G. VERHASSELT, «PhilPap», 1, 2023, 71-127.
- YIFTACH FIRANKO 2009 = U. YFTACH FIRANKO, *Law in Graeco-Roman Egypt: Hellenization, Fusion Romanization*, in *The Oxford Handbook of Papyrology*, edited by R. Bagnall, Oxford 2009, 541-560.